

DISKURSIV BIRLIKLARNING TIL VA TAFAKKUR O'ZARO MUNOSABATIDAGI FUNKSIONAL MEXANIZMLARI

Diyorova Mahliyo Shuhrat qizi

Qarshi davlat universiteti

Lingvistika kafedrasida mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18241438>

Annotatsiya: Diskurs nazariyasi asosiy konsepsiyaning ta'rifida uchraydigan metodologik va terminologik noaniqliklarga qaramay, bugungi kunda nafaqat tilshunoslik fanida, balki ommaviy axborot vositalari faoliyatini tahlil qilishga qaratilgan ilmiy tadqiqotlarda ham eng faol va istiqbolli yo'nalishlardan biri sifatida qaralmoqda. Mazkur yondashuv ommaviy kommunikatsiyani faqat axborot uzatish jarayoni bilan cheklab qo'ymasdan, balki ijtimoiy-madaniy, pragmatik va semantik omillar bilan uzviy bog'liq bo'lgan murakkab nutqiy hodisa sifatida talqin qilish imkonini beradi.

Kalit so'zlar: lingvistik, kommunikativ, dinamik, mediadiskurs, terminologiya, diskurs, xronologik.

Abstract: Despite the methodological and terminological uncertainties in the definition of the main concept, discourse theory is currently considered one of the most active and promising areas not only in linguistics, but also in scientific research aimed at analyzing the activities of the media. This approach allows us to interpret mass communication not only as a process of information transmission, but also as a complex speech phenomenon that is inextricably linked with socio-cultural, pragmatic and semantic factors.

Key words: linguistic, communicative, dynamic, media discourse, terminology, discourse, chronological.

Bilamizki, tadqiqot doirasida ommaviy axborot vositalarining faoliyati ularning nutqiy-kommunikativ makonida shakllanadigan jarayonlar majmui sifatida izohlanadi, bunda ommaviy kommunikatsiya "nutq faoliyati jarayonlari va mahsulotlari to'plami bo'lib, ularning o'zaro ta'siri barcha boyligi va murakkabligi bilan namoyon bo'ladi". Mazkur ta'rif diskursni statik matn sifatida emas, balki dinamik, kontekstga bog'liq va ijtimoiy subyektlar o'rtasidagi o'zaro munosabatlar orqali shakllanadigan jarayon sifatida tushunishga asos yaratadi. Shu nuqtai nazardan, ommaviy axborot vositalari diskursi ijtimoiy ongning shakllantirish, qadriyatlar tizimini mustahkamlash yoki transformatsiya qilish, auditoriya xulq-atvoriga bevosita va bilvosita ta'sir ko'rsatish imkoniyatiga ega bo'lgan kommunikativ mexanizm sifatida namoyon bo'ladi. Tadqiqotda aynan ushbu jihat ommaviy axborot vositalari diskursining lingvistik va pragmatik xususiyatlarini chuqur tahlil qilish zaruratini belgilovchi muhim omil sifatida baholanadi.

Mediadiskursni o'rganishning nazariy asoslari asosan XX asrning 60-yillari oxirida lingvistik tadqiqotlarda shakllangan diskurs tushunchasiga tayanadi. XX asr ilmiy adabiyotlarida diskurs fransuzcha discours ("nutq") atamasi bilan bog'liq holda turli differensial belgilarga ega bo'lgan murakkab kommunikativ hodisa sifatida talqin qilinadi. Ayrim tadqiqotlarda diskurs nutqiy faoliyat mahsuli sifatida semantik mazmun, dolzarblik, kontekstga bog'liqlik hamda janr va g'oyaviy determinatsiya bilan tavsiflanadi. Boshqa yondashuvlarda esa diskurs og'zaki faoliyatning madaniy, ijtimoiy va tarixiy omillar bilan uzviy bog'liqligi orqali izohlanadi. Mazkur qarashlar tahlili shuni ko'rsatadiki, mediadiskursni faqat

lingvistik birliklar yig'indisi sifatida emas, balki ijtimoiy-madaniy sharoitda shakllanadigan va auditoriya bilan faol o'zaro ta'sirga kirishadigan dinamik kommunikativ tizim sifatida o'rganish maqsadga muvofiqdir. Shu bois mediadiskurs tahlilida matn, kontekst va ijtimoiy omillarning o'zaro bog'liqligini kompleks yondashuv asosida tadqiq etish ilmiy jihatdan asoslangan hisoblanadi.

Diskursiv yondashuvlarning rang-barangligi sharoitida T. van Deyk diskurs tushunchasini keng ma'noda izohlab, uni muayyan vaqt va makon doirasida, aniq kommunikativ kontekstda ishtirok etuvchi subyektlar o'rtasida yuzaga keladigan murakkab kommunikativ hodisa sifatida ta'riflaydi¹. Mazkur yondashuv diskursni faqat lingvistik birliklar tizimi bilan cheklamasdan, balki ijtimoiy o'zaro ta'sir, kognitiv jarayonlar hamda kommunikativ vaziyat omillarining o'zaro uyg'unlashuvi sifatida talqin qilish imkonini beradi. Shu bois diskurs tahlili lingvistik darajadan tashqari, ijtimoiy va pragmatik jihatlarni ham qamrab oluvchi kompleks ilmiy obyekt sifatida qaraladi.

N.F.Alefirenko diskursni ijtimoiy-madaniy tabiatga ega bo'lgan kommunikativ-pragmatik hodisa sifatida talqin qiladi. Ushbu yondashuvda kommunikatsiya jarayonida ishtirok etuvchi shaxslarning kognitiv xususiyatlari, ya'ni muloqot davomida faollashadigan ichki bilimlar va tajribalar majmui muhim ahamiyat kasb etadi hamda diskursning mazmuniy va shakliy tuzilishida aks etadi. Ushbu konsepsiya doirasida mediadiskursni tadqiq etish lingvistik birliklar bilan cheklanib qolmay, balki ularning ijtimoiy, madaniy va psixologik asoslarini ham kompleks tarzda hisobga olishni taqozo etadi.

Berilgan ishda "diskurs" tushunchasi turli nazariy yondashuvlar asosida tahlil etiladi. P.Serio berilgan atamani bir nechta konseptual jihatlar orqali izohlaydi:

1. "nutq" tushunchasining ekvivalenti (F. de Sossyur konsepsiyasiga ko'ra), ya'ni muayyan kommunikativ vaziyatda amalga oshiriladigan har qanday konkret bayonot;
2. so'z birikmasidan yirikroq birlik, ya'ni gap va undan yuqori darajadagi sintaktik tuzilmalarni qamrab oluvchi nutqiy tuzilma;
3. gapning kommunikativ vaziyatni inobatga olgan holda qabul qiluvchiga ko'rsatadigan ta'siri, ya'ni nutqiy birlikning pragmatik yo'nalganligi;
4. gapning asosiy shakli sifatida suhbat, ya'ni dialogik nutqning ustuvor kommunikativ ko'rinishi;
5. so'zlovchining bayonga nisbatan qarama-qarshi pozitsiyada ifodalangan nutqi (E.Benveniste konsepsiyasiga ko'ra);
6. til birliklaridan foydalanish va ularni nutqiy jarayonda aktuallashtirish, ya'ni til tizimining real kommunikatsiyada amalga oshirilishi;
7. ijtimoiy yoki mafkuraviy omillar bilan chegaralangan bayonotlar majmui, ya'ni muayyan diskursiv makon doirasida shakllanuvchi nutqiy ifodalar;
8. matnni ishlab chiqish shartlarini tahlil qilishga yo'naltirilgan nazariy konstruktsiya, ya'ni nutqiy faoliyatning paydo bo'lish va amal qilish mexanizmlarini tushuntirishga xizmat qiluvchi model.

"Diskurs" tushunchasi ilmiy muomalaga kiritilgan davrdan boshlab nutq jarayoni bilan bog'liq hodisalarni tahlil qilish va tavsiflashning samarali nazariy vositasi sifatida qo'llanila

¹ van Dijk, T. A. Discourse and Context: A Sociocognitive Approach. – Cambridge: Cambridge University Press, 2008. – P. 2.

boshlandi. Hozirgi bosqichda diskurs tilshunoslikning turli yo'nalishlari, jumladan lingvistika, stilistika, psixolingvistika, sotsiolingvistika hamda aloqa nazariyasi doirasida o'rganiladigan murakkab va ko'p qatlamli ilmiy obyekt sifatida qaraladi. N.D.Arutyunova diskursni individning nutqiy faoliyatini aks ettiruvchi, muayyan kommunikativ vaziyatda yuzaga keladigan va ijtimoiy mazmun bilan to'yingan kategoriya sifatida izohlaydi. Ko'rib chiqilayotgan konseptual yondashuvga ko'ra, diskurs *"hayotga singib ketgan nutq"* bo'lib, u real ijtimoiy-madaniy sharoitda shakllanadi va kommunikativ faoliyat jarayonida namoyon bo'ladi.

Olib borilayotgan tahlil doirasida diskurs nafaqat og'zaki muloqot oqimi sifatida, balki kommunikativ jarayonda ishtirok etuvchi subyektlarga xos nutqiy xatti-harakatlar majmui sifatida talqin qilinadi. Bunda jarayonning shakllanishi va rivojlanishi xronologik jihatdan belgilangan bo'lib, u muayyan ijtimoiy sharoitlar bilan chegaralanadi. Ushbu yondashuv doirasida diskurs ijtimoiy jihatdan belgilangan faoliyat turi sifatida talqin qilinib, bayonotlar almashinuvi orqali kommunikativ vaziyat doirasida axborot oqimining amalga oshishini ta'minlaydi.

P.Serio diskursga quyidagicha ta'rif beradi: "...diskurs – uni boshqaruvchi diskursiv mexanizm nuqtai nazaridan ko'rib chiqilgan bayonotdir". Ushbu ta'rif diskursni alohida matn emas, balki uni shakllantiruvchi va tartibga soluvchi nutqiy mexanizmlar bilan uzviy bog'liq hodisa sifatida tushunishga asos yaratadi. T. van Deyk esa tor ma'noda nutqni yagona og'zaki komponent mavjudligini inobatga olgan holda, og'zaki yoki yozma shaklda ifodalangan matn bilan bog'laydi. Bunday yondashuv nutq va diskurs tushunchalarini farqlash imkonini berib, diskursni kengroq kommunikativ va ijtimoiy kontekstda talqin qilish zaruratini ko'rsatadi.

Kontekst doirasida diskursning ishchi ta'rifini aniqlashtirish zarurati yuzaga keladi. Diskurs subyektning real voqelik va zamon bilan bevosita bog'liq bo'lgan, ijtimoiy-tarixiy sharoitlar bilan belgilanadigan nutqiy faoliyati sifatida talqin etiladi. Ushbu faoliyat jarayonida yuzaga keladigan matnlar nutq subyektining individual nutqiy xatti-harakatlarini ifodalovchi bo'lib, lingvistik va ekstralingvistik omillarning o'zaro ta'siri asosida shakllangan kommunikativ mahsulot sifatida namoyon bo'ladi.

Yangi semantik mazmunga ega bo'lgan leksik birliklarning paydo bo'lishi til tashuvchilar ongida doimo muayyan kognitiv faollikni yuzaga keltirib, ushbu birliklar bilan nomlangan hodisa yoki predmetlarga bo'lgan qiziqishni kuchaytirib kelgan. Til birliklarining so'z darajasidan bayonotga, undan esa matn darajasiga o'tishi ommaviy kommunikatsiyaning shakllanish jarayonida muhim bosqich sifatida qaraladi. Zamonaviy sharoitda mazkur jarayon ommaviy axborot vositalari hamda ularning diskursiv shakllari orqali amalga oshib, ijtimoiy axborot almashinuvi va ma'nolarni tarqatishning asosiy mexanizmlaridan biri sifatida namoyon bo'ladi.

So'z kommunikativ tizimning ko'p funksiyali birligi bo'lib, axborot uzatish bilan bir qatorda taklif bildirish, ishontirish, baholash va munosabatni ifodalash kabi turli pragmatik vazifalarni bajaradi. Shu sababli tilshunoslik tarixida leksik birliklarning ibora, gap va matn kabi yuqori darajadagi tuzilmalarda hamda turli tematik kontekstlarda qo'llanish qonuniyatlarini aniqlash masalasi doimiy ilmiy qiziqish obyekti bo'lib kelgan. Turli tillar materialini asosida o'tkazilgan qiyosiy tahlillar tadqiq etilayotgan hodisalarning umumiy va farqlovchi jihatlarini aniqlash imkonini bergan. Ushbu kuzatuvlar asosida to'plangan

ma'lumotlarni tasniflash va tizimlashtirishga qaratilgan yondashuvlar izchil ravishda rivojlantirilgan.

Ommaviy axborot vositalarini tadqiq etishga bag'ishlangan ilmiy ishlar salmoqli hajmni tashkil etadi; shu bois mazkur jarayonni konseptual jihatdan anglash uchun yetakchi nazariy yondashuvlarni tahlil qilish dolzarb hisoblanadi. Klassik modellardan biri sifatida Harold D.Lasswell tomonidan ishlab chiqilgan kommunikatsiya modeli alohida ahamiyat kasb etadi. Lasswell tomonidan taklif etilgan model ommaviy kommunikatsiyani ishtirokchilar, mazmun, kanal va kutiladigan ta'sir kabi asosiy komponentlar tizimi orqali tavsiflaydi. Biroq ushbu yondashuv doirasida kommunikatorning lingvistik xususiyatlari, individual muloqot strategiyalari, shuningdek kommunikativ vaziyat va kontekstual omillar yetarli darajada inobatga olinmaydi, bu esa modelning izoh berish imkoniyatlarini ma'lum darajada cheklaydi. Mediamatn yondashuvi kommunikatsiya jarayonida murojaat qiluvchi va qabul qiluvchi rollarini aniq farqlashga yo'naltirilgan bo'lib, bu holat muloqot chegaralarining buzilishiga yo'l qo'ymaslik hamda axborot almashinuvida har ikki tomonning funksional ta'sirini hisobga olish imkonini yaratadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Кара-Мурза, С. Г. Манипуляция сознанием. – М.: ЭКСМО, 2000. – С. 87.
2. Harris, Z. Discourse Analysis. – Language, 1952, Vol. 28, No. 1, pp. 1–30.
3. Maingueneau, D. Analyser les textes de communication. – Paris: Nathan, 1991. – P. 14.
4. Чернявская, В. Е. Дискурс как объект лингвистического исследования. – СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2003. – С. 25.
5. Гудков, Д. Б. Теория дискурса и межкультурная коммуникация. – М.: Гнозис, 2007. – С. 41.
6. van Dijk, T. A. Discourse and Context: A Sociocognitive Approach. – Cambridge: Cambridge University Press, 2008. – P. 2.
7. Алефиренко, Н. Ф. Современные проблемы науки о языке. – М.: Флинта, 2005. – С. 178.
8. Lasswell H. D. The Structure and Function of Communication in Society // Bryson L. (ed.). The Communication of Ideas. – New York: Harper and Brothers, 1948. – P. 37–51.